

**Hubungan Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Siswa SMP
Umdatul Qur'an Sukabumi : dalam Perspektif Guru Bimbingan dan
Konseling (BK)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Disusun Oleh :

Nama : Arman Maulana

NIM : 222301024

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

DARUL QALAM

TANGERANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : ARMAN MAULANA
NIM : 222301024
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Hubungan Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Siswa SMP Umdatul Qur'an Sukabumi : dalam Perspektif Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas Akhir atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Ketua STAI Darul

Ketua Program Studi

Qalam Tangerang

Drs. H. Abdurrahim. MA

Abdul Rohman

M.Pd

NIDN.

NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : ARMAN MAULANA

NIM : 222301024

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Hubungan Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Siswa SMP Umdatul Qur'an Sukabumi : dalam Perspektif Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Disetujui, setelah diujikan dipertahnkan dalam sidang dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ARMAN MAULANA

NIM : 222301024

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Hubungan Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Siswa SMP Umdatul Qur'an Sukabumi : dalam Perspektif Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STAI DARUL QALAM TANGERANG.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa.

Sukabumi, 22 April 2026

Arman Maulana

NIM: 222301024

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : ARMAN MAULANA

NIM : 222301024

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jenjang Pendidikan : STARA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Hubungan Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Siswa SMP Umdatul Qur'an Sukabumi : dalam Perspektif Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

Pembimbing I

NIDN:

Pembimbing II

NIDN:

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa SMP Umdatul Qur’an Sukabumi : dalam Perspektif Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I,II dan III Sekolah Tinggi (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini
5. Dosen serta staf Sekolah Tinggi (STAI) Darul Qalam Tangerang
6. Ustadz Muhammad Oky Mukhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed. Selaku dosen pembimbing
7. Ustadz Muhammad Idham Chalid, S.Pd., Lc., M.Pd.
8. Ustadz Asep Inwanudin M.Pd Selaku mudir Pondok Pesantren Umdatul Qur’an Sukabumi
9. Keluarga penulis yang selalu memberi semangat penulis
10. Teman penulis Ustadz Alfie Allihadian Lc. Atas dukungan dan motivasinya
11. Teman-teman Asatidzah mahasiswa seperjuangan Sekolah Tinggi (STAI) Darul Qalam Tangerang

Selain itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dipaparkan dalam Skripsi/Tugas Akhir ini. Oleh karena itu peneliti dengan segala kerendahan hati bersedia menerima segala masukan, baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun dalam membuat karya lebih baik lagi dikemudian hari.

Sukabumi, April 2026

Arman Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI	1
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI.....	2
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	3
PENGESAHAN PEMBIMBING	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. IDENTIFIKASI MASALAH	9
C. BATASAN MASALAH.....	10
D. RUMUSAN MASALAH.....	10
E. TUJUAN PENELITIAN.....	11
F. MANFAAT PENELITIAN	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Kerangka Konseptual.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
C. Subjek Penelitian	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Teknik Analisis Data.....	19
F. Keabsahan Data	20
G. Prosedur Penelitian	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena bullying atau perundungan di lingkungan sekolah hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis.¹ Perilaku ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional dan psikologis siswa.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa berada pada fase remaja awal yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik secara biologis, kognitif, maupun sosial-emosional.² Kondisi tersebut menjadikan siswa lebih rentan terhadap tekanan sosial, termasuk perilaku bullying yang dapat terjadi dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah.

Bullying dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik (memukul, mendorong), verbal (menghina, mengejek), sosial (mengucilkan), serta cyberbullying yang dilakukan melalui media digital. Bentuk-bentuk bullying tersebut seringkali terjadi secara tersembunyi dan sulit terdeteksi oleh pihak sekolah, namun memiliki dampak yang besar terhadap kondisi mental korban.

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan siswa karena berpengaruh terhadap kemampuan belajar, interaksi sosial, serta pembentukan kepribadian. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi di mana individu

¹ Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* (Oxford: Blackwell, 1993), 9.

² John W. Santrock, *Adolescence*, 15th ed. (New York: McGraw-Hill, 2016), 21.

mampu menyadari potensi dirinya, mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berkontribusi dalam lingkungannya. Dengan demikian, gangguan terhadap kesehatan mental dapat menghambat perkembangan siswa secara menyeluruh.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bullying memiliki hubungan yang erat dengan gangguan kesehatan mental. Korban bullying cenderung mengalami kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial.³ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi prestasi akademik dan kualitas hidup siswa.

Dalam konteks sekolah, khususnya di lingkungan berbasis pesantren seperti SMP Umdatul Qur'an Sukabumi, yang menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral, fenomena bullying tetap berpotensi terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah perilaku negatif di kalangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pihak sekolah untuk memahami dan menangani masalah bullying secara lebih efektif.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran strategis dalam menangani kasus bullying di sekolah. Guru BK tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai konselor yang membantu siswa dalam mengatasi permasalahan psikologis dan sosial. Perspektif guru BK menjadi penting karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus bullying serta memahami kondisi mental siswa secara lebih mendalam.

Dari perspektif guru BK, bullying tidak hanya dipandang sebagai perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, pergaulan, serta kondisi psikologis individu. Oleh karena itu,

³ Louise Arseneault, "The Long-Term Impact of Bullying Victimization," *The Lancet Psychiatry* 5, no. 9 (2018): 717–718.

penanganan bullying memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik melalui upaya preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji hubungan dampak bullying terhadap kesehatan mental siswa dari perspektif guru BK di SMP Umdatul Qur'an Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena bullying serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanganan yang efektif di lingkungan sekolah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih ditemukannya perilaku bullying di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital (cyberbullying).
- b. Kurangnya kesadaran siswa mengenai dampak negatif bullying terhadap kondisi psikologis dan sosial korban.
- c. Adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat bullying, seperti kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial.
- d. Belum optimalnya peran lingkungan sekolah dalam mencegah dan menangani kasus bullying secara menyeluruh.
- e. Peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menangani kasus bullying belum sepenuhnya dimaksimalkan atau masih menghadapi berbagai kendala.
- f. Kurangnya keterbukaan siswa korban bullying dalam melaporkan kasus yang dialami kepada pihak sekolah, termasuk kepada guru BK.

- g. Belum adanya pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara bullying dengan kesehatan mental siswa dari perspektif guru BK.

C. BATASAN MASALAH

1. Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:
2. Penelitian difokuskan pada fenomena bullying yang terjadi di lingkungan SMP Umdatul Qur'an Sukabumi.
3. Bentuk bullying yang dikaji meliputi bullying fisik, verbal, sosial (relasional), dan cyberbullying.
4. Dampak yang diteliti dibatasi pada aspek kesehatan mental siswa, seperti kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial.
5. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai informan utama.
6. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga tidak membahas hubungan secara statistik, melainkan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interpretasi guru BK.
7. Subjek penelitian dibatasi pada guru BK dan beberapa guru yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus bullying di sekolah tersebut.
8. Penelitian tidak membahas secara mendalam faktor eksternal di luar lingkungan sekolah, seperti kondisi keluarga secara detail, kecuali yang berkaitan langsung dengan hasil wawancara.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk bullying yang terjadi di SMP Umdatul Qur'an Sukabumi menurut perspektif guru BK?
2. Bagaimana dampak bullying terhadap kesehatan mental siswa?
3. Bagaimana hubungan antara bullying dengan kondisi kesehatan mental siswa menurut perspektif guru BK?
4. Bagaimana peran guru BK dalam menangani kasus bullying di sekolah?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk bullying di SMP Umdatul Qur'an Sukabumi.
2. Menganalisis dampak bullying terhadap kesehatan mental siswa.
3. Mengkaji hubungan antara bullying dan kesehatan mental siswa dari perspektif guru BK.
4. Mengetahui peran guru BK dalam penanganan bullying di sekolah.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai bullying dan kesehatan mental siswa.

2. Manfaat Praktis

- Bagi sekolah: sebagai bahan evaluasi dalam menciptakan lingkungan yang aman.
- Bagi guru BK: sebagai acuan dalam penanganan kasus bullying.
- Bagi peneliti: sebagai pengalaman dalam penelitian ilmiah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi peneliti ini skripsi disusun dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta kerangka konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta prosedur penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

BAB V : Penutup

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Bullying

Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara

pelaku dan korban.⁴ Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, status sosial, maupun kekuatan psikologis.

Bullying tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup tindakan verbal, sosial, dan psikologis yang dapat merugikan korban secara emosional. Dalam konteks pendidikan, bullying sering terjadi dalam interaksi sehari-hari antar siswa di lingkungan sekolah.⁵

2. Karakteristik Bullying

Bullying memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- a. Dilakukan secara sengaja untuk menyakiti korban.
- b. Terjadi secara berulang dan terus-menerus.
- c. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.
- d. Menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik fisik maupun psikologis.⁶

3. Bentuk-Bentuk Bullying

Bullying dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Bullying Fisik: memukul, menendang, mendorong, dan merusak barang.⁷
- b. Bullying Verbal: ejekan, hinaan, ancaman, dan pemberian julukan negatif.
- c. Bullying Sosial/Relasional: pengucilan dan penyebaran rumor.
- d. Cyberbullying: bullying melalui media digital atau internet.

4. Faktor Penyebab Bullying

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying antara lain:

- a. Faktor Individu: kurangnya empati dan keinginan berkuasa.
- b. Faktor Keluarga: pola asuh yang keras dan kurang perhatian.

⁴ Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* (Oxford: Blackwell, 1993), 9.

⁵ Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

⁶ Barbara Coloroso, *The Bully, the Bullied, and the Not-So-Innocent Bystander* (New York: HarperCollins, 2003), 30.

⁷ Rigby, *Bullying in Schools*, 20.

- c. Faktor Lingkungan Sekolah: lemahnya pengawasan dan aturan.⁸
- d. Faktor Teman Sebaya: tekanan kelompok dan keinginan diterima.

5. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu mampu mengelola emosi, berpikir secara rasional, serta berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.⁹

6. Aspek-Aspek Kesehatan Mental

Kesehatan mental meliputi beberapa aspek:

- a. Aspek Emosional: kemampuan mengelola emosi.
- b. Aspek Psikologis: kepercayaan diri dan kontrol diri.
- c. Aspek Sosial: kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain.¹⁰

7. Dampak Bullying Terhadap Mental

Bullying memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental siswa, seperti kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, isolasi sosial, dan gangguan konsentrasi.¹¹ Dampak ini dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

8. Peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Guru BK memiliki peran penting dalam menangani kasus bullying melalui layanan konseling, pencegahan, serta intervensi terhadap siswa. Guru BK juga berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu siswa mengatasi masalah psikologis dan sosial.¹²

⁸ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 90.

⁹ World Health Organization, *Mental Health: Strengthening Our Response* (Geneva: WHO, 2022).

¹⁰ Jahoda, *Current Concepts of Positive Mental Health*, 50.

¹¹ Louise Arseneault, "The Long-Term Impact of Bullying Victimization," *The Lancet Psychiatry* 5, no. 9 (2018): 717–718.

¹² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 60.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini antara lain:

Penelitian oleh Dorothy L. Espelage (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam bullying, baik sebagai pelaku maupun korban, berkaitan erat dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan perilaku agresif pada remaja.¹³

Penelitian oleh Louise Arseneault (2018) menemukan bahwa pengalaman bullying pada masa remaja memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental hingga usia dewasa, termasuk peningkatan risiko depresi kronis dan gangguan kecemasan.¹⁴

Penelitian oleh Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin (2020) menunjukkan bahwa cyberbullying semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital dan berdampak signifikan terhadap stres psikologis, kecemasan, serta isolasi sosial pada siswa.¹⁵

Di Indonesia, penelitian oleh Retno Listyarti (2020) menunjukkan bahwa faktor lingkungan sekolah, keluarga, dan penggunaan media sosial berperan penting dalam munculnya perilaku bullying serta mempengaruhi kondisi psikologis siswa.¹⁶

Penelitian oleh UNESCO (2019) dalam laporan globalnya menekankan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah bullying melalui

¹³ Dorothy L. Espelage, "Ecological Theory and Bullying: The Role of Contextual Factors in Prevention and Intervention," dalam *Handbook of School Violence and School Safety*, ed. Shane R. Jimerson, Susan M. Swearer, dan Dorothy L. Espelage (New York: Routledge, 2018), 49–62.

¹⁴ Louise Arseneault, "Annual Research Review: The Persistent and Pervasive Impact of Being Bullied in Childhood and Adolescence: Implications for Policy and Practice," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 59, no. 4 (2018): 405–421.

¹⁵ Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin, *Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response*, 2nd ed. (Florida: Cyberbullying Research Center,

¹⁶ Retno Listyarti, *Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Bullying di Sekolah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2020).

kebijakan yang inklusif, dukungan guru, serta program intervensi yang berkelanjutan.¹⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bullying memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental siswa serta memerlukan penanganan yang komprehensif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada perspektif guru BK di SMP Umdatul Qur'an Sukabumi dengan pendekatan kualitatif.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara bullying dan kesehatan mental siswa. Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kondisi psikologis siswa, terutama dalam bentuk kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, dan isolasi sosial.

Dalam perspektif guru BK, hubungan ini dipahami melalui pengalaman dan pengamatan terhadap siswa yang menjadi korban bullying. Semakin tinggi intensitas bullying, maka semakin besar dampaknya terhadap kesehatan mental siswa.

D. Kerangka Konseptual

Bullying (Fisik, Verbal, Sosial, Cyber)

Pengalaman Siswa (Korban)

Dampak Kesehatan Mental (Kecemasan, Depresi, Rendah Diri, Isolasi Sosial)

¹⁷ UNESCO, *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying* (Paris: UNESCO Publishing, 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena bullying serta dampaknya terhadap kesehatan mental siswa dari perspektif guru Bimbingan dan Konseling (BK). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian secara komprehensif dalam konteks alami.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸

Sejalan dengan itu, Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁹

Dengan demikian, pendekatan ini dianggap tepat untuk menganalisis hubungan dampak bullying terhadap kesehatan mental siswa berdasarkan pengalaman dan penanganan yang dilakukan oleh guru BK di SMP Umdatul Qur'an Sukabumi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Umdatul Qur'an Sukabumi, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Kabupaten Sukabumi. Lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena bullying yang relevan untuk diteliti serta adanya peran aktif guru BK dalam menangani permasalahan siswa.

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data, yaitu pada bulan Januari sampai Maret 2026.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena bullying di sekolah, yaitu:

1. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai informan utama
2. Siswa yang pernah mengalami bullying (korban)
3. Siswa yang pernah terlibat sebagai pelaku bullying
4. Wali kelas atau guru lain sebagai informan pendukung

Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposif untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.²⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: Sage Publications, 2014).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan sekolah, interaksi antar siswa, serta bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada guru BK dan informan lainnya untuk memperoleh data mengenai pengalaman, persepsi, serta strategi penanganan bullying.

Menurut John W. Creswell, wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman individu terhadap suatu fenomena.²¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, seperti catatan kasus BK, laporan sekolah, serta data terkait kejadian bullying.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

- 1. Reduksi Data:** proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan.

²¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed.* (California: Sage Publications, 2014).

2. **Penyajian Data:** penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
3. **Penarikan Kesimpulan:** proses penafsiran data untuk memperoleh makna dan temuan penelitian.²²

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. **Triangulasi sumber** (membandingkan data dari berbagai informan)
2. **Triangulasi teknik** (menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi)
3. **Triangulasi waktu** (pengumpulan data pada waktu yang berbeda)

Menurut Norman K. Denzin, triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode dalam penelitian kualitatif.²³

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Meliputi penyusunan proposal, pengajuan izin penelitian, serta penentuan instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2014.

²³ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 2017).

3. Tahap Analisis Data

Mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh.

4. Tahap Pelaporan

Menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi.